

POR UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA ANTIRRACISTA A PARTIR DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA

DOI: 10.5281/zenodo.18912101

Glauco do Carmo Santos¹

Licenciatura Integrada em Ciências, Matemática e Linguagens – Universidade Federal do
Pará

glauco2022ufpa@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3887287712714087>

Fabio Colins²

Licenciatura Integrada em Ciências, Matemática e Linguagens – Universidade Federal do
Pará

fabiocolins@ufpa.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4404734777828009>

AT34: Educação Antirracista e Relações Étnico-Raciais.

RESUMO: A legislação educacional brasileira passou por importantes transformações a partir do século XXI, com o intuito de promover uma educação mais representativa da diversidade étnico-racial e cultural do país. Nesse contexto, esta pesquisa tem como objetivo propor uma cartilha com atividades pedagógicas voltadas para a cultura afro-brasileira do bairro do Barreiro, em Belém-PA. Esse trabalho justifica-se pela inclusão obrigatória da história e cultura afro-brasileira no currículo da educação básica, por meio da lei nº 10.639/2003, representa um marco na luta contra o racismo e na valorização das identidades historicamente marginalizadas. As discussões estão pautadas nos fundamentos teóricos de uma escola antirracista. Em termos metodológicos, esta é uma pesquisa de natureza qualitativa e do tipo bibliográfica. Como resultados, tem-se um conjunto de atividades interdisciplinares que compõe uma cartilha pedagógica fundamentada nos pressupostos de uma escola multicultural e pluriétnica, capaz de reconhecer e respeitar a pluralidade que compõe a sociedade brasileira. Contudo, a implementação desse produto educacional pode enfrentar diversos desafios no cotidiano escolar, sobretudo, a falta de formação docente pautada numa proposta de educação antirracista.

Palavras-chave: Afro-brasileira. Antirracista. Cultura. Educação. Ensino.

1. INTRODUÇÃO

Esta pesquisa considera que a valorização da diversidade étnico-racial na educação brasileira representa um avanço significativo na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, pois a implementação de políticas educativas que reconhecem e respeitam as diferenças exige não apenas vontade política, mas também condições materiais, sociais, culturais e afetivas que favoreçam o trabalho dos profissionais da educação. Apesar dos desafios enfrentados, especialmente nas escolas públicas, é possível promover uma educação de qualidade que valorize a cultura afro-brasileira.

Sobre isso, Rego, Paz e Azevedo (2025, p. 3) afirmam que o processo histórico e

violento de

[...] apagamento da história e da cultura afro-brasileira e indígena nos currículos escolares, mesmo após as leis nº 10.639 e nº 11.645, provoca sentimentos de não pertencimento, não identificação, frustração e falta de representatividade nos educandos que são vítimas de privação.

Nesse contexto, as Diretrizes Nacionais Curriculares que regulamentam a Lei nº 10.639/2003 desempenham papel fundamental ao orientar práticas pedagógicas voltadas para o reconhecimento e valorização da história e cultura afro-brasileira (Brasil, 2004), visto que ao considerar a diversidade como elemento estruturante do processo educativo, essas diretrizes reforçam a importância de uma escola que acolhe, respeita e potencializa as singularidades de seus integrantes. Assim, a construção de uma educação antirracista passa pelo fortalecimento da comunidade escolar e pelo compromisso com uma formação cidadã que promova o respeito à história e à cultura afro-brasileira.

No entanto, a implementação dessas políticas enfrenta diversos desafios no cotidiano escolar. A ausência de propostas formativas aos professores pautadas em uma educação antirracista, a escassez de materiais didáticos específicos e o preconceito ainda presente em muitas comunidades escolares dificultam a efetivação plena dessas diretrizes. Desse modo, é fundamental que os profissionais da educação sejam vistos como agentes sociais capazes de transformar práticas pedagógicas e promover uma cultura de respeito e valorização das diferenças.

Diante disso, emerge o seguinte questionamento: *em que termos os materiais didáticos contribuem para a discussão sobre a importância da história e cultura afro-brasileira para a formação do povo brasileiro?* Nesse sentido, a atuação consciente dos professores nesse contexto é essencial para garantir que políticas afirmativas não sejam apenas normativas, mas práticas transformadoras que impactem diretamente a vida dos alunos.

Nessa perspectiva, esta pesquisa tem como objetivo propor uma cartilha com atividades pedagógicas voltadas para a cultura afro-brasileira do bairro do Barreiro, em Belém-PA. Esse trabalho pode fortalecer práticas educativas que reconheçam e valorizem a identidade cultural local, promovendo o protagonismo dos sujeitos afrodescendentes na construção de saberes escolares. Assim, a escolha pelo bairro do Barreiro se justifica pela sua rica presença de manifestações culturais afro-brasileiras, que podem ser integradas ao currículo escolar como forma de ampliar o repertório dos estudantes e fomentar uma educação antirracista.

Esse trabalho justifica-se pela inclusão obrigatória da história e cultura afro-brasileira no currículo da educação básica, conforme estabelecido pela Lei nº 10.639/2003, que representa

um marco na luta contra o racismo e na valorização das identidades historicamente marginalizadas. Ao propor uma cartilha com atividades contextualizadas, pretende-se oferecer aos educadores ferramentas práticas para a implementação efetiva dessa legislação, contribuindo para a formação de uma consciência crítica e antirracista entre os alunos, além de fortalecer os vínculos entre escola e comunidade.

2. EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA NA ESCOLA

Nesta seção, discute-se sobre um modelo de escola que promova uma proposta educacional antirracista e acerca da legislação educacional brasileira que tem avançado na promoção de uma educação que valorize a diversidade étnico-racial, especialmente com a incorporação dos artigos 26-A e 79-B à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96). Nesse sentido, esses dispositivos legais estabeleceram a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena, reconhecendo a importância de uma abordagem curricular que dialogue com os contextos históricos e sociológicos do país.

Esse avanço na legislação representou um esforço institucional para enfrentar o racismo estrutural e promover uma educação mais inclusiva, que reflita a pluralidade cultural da sociedade brasileira. Contudo, apesar dos avanços legais, a efetivação dessas diretrizes enfrenta desafios concretos no cotidiano escolar, especialmente no que diz respeito à formação dos educadores.

Diante disso, a legislação multicultural brasileira é considerada uma das mais progressistas do mundo, mas sua aplicação depende diretamente do compromisso ético-político dos profissionais da educação. Nesse contexto, são os professores que, ao adotarem práticas pedagógicas sensíveis às questões sociais, culturais e simbólicas, tornam possível a construção de uma escola antirracista. Então, investir na formação continuada e no desenvolvimento de materiais didáticos adequados é, portanto, essencial para transformar os princípios legais em ações concretas que impactem positivamente em atitudes antirracistas por parte de todos que compõem a comunidade escolar.

A educação antirracista consolidou-se, nas últimas décadas, como um campo teórico e político indispensável para compreender as desigualdades educacionais contemporâneas (Rego, Paz e Azevedo, 2025). Ao reconhecer que o racismo estrutural atravessa as práticas escolares e influencia diretamente o acesso, a permanência e o sucesso dos estudantes, essa perspectiva coloca em evidência a necessidade de repensar currículos, metodologias e relações pedagógicas. Desse modo, mais do que uma abordagem complementar, trata-se de uma proposta que busca

transformar a escola em um espaço de resistência e emancipação, capaz de enfrentar preconceitos e promover a valorização das identidades historicamente marginalizadas.

Nesse sentido, Rego, Paz e Azevedo (2025) afirmam que a educação antirracista propõe a centralidade da raça como categoria analítica e política, entendendo-a como elemento fundamental para interpretar as dinâmicas sociais e educacionais. Ao assumir esse compromisso, a escola se torna parte de um projeto de transformação social, que não apenas denuncia as desigualdades, mas também constrói alternativas para superá-las. Essa perspectiva exige dos educadores uma postura crítica e engajada, capaz de articular práticas pedagógicas que promovam equidade, respeito e reconhecimento da diversidade cultural, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a justiça social.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no inciso XII do artigo 3º da LDB nº 9.394/96, destaca a consideração com a diversidade étnico-racial como princípio orientador do ensino, reafirmando o compromisso da educação escolar brasileira com a construção de uma sociedade mais justa, diversa e antirracista. Desse modo, esse princípio reconhece que a escola é um espaço privilegiado para o enfrentamento das desigualdades históricas e para a valorização das identidades que compõem a pluralidade cultural do país.

A escola antirracista, ao assumir a diversidade como fundamento pedagógico, pode respaldar-se na legislação para construir um projeto político pedagógico centrado em práticas educativas que respeitem e promovam o reconhecimento das diferenças culturais e étnicas, contribuindo para a formação de cidadãos críticos, conscientes e comprometidos com a equidade social.

Nesse contexto, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana estabelece que a Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER) tem como propósito promover a produção e a disseminação de conhecimentos, além de incentivar atitudes, valores e posturas que formem cidadãos conscientes da pluralidade étnico-racial existente no Brasil. Busca-se, assim, preparar indivíduos para interagir de forma respeitosa e cooperativa, capazes de construir objetivos comuns que assegurem a todos o reconhecimento dos direitos legais e a valorização das identidades culturais (Brasil, 2004).

Nessa perspectiva das diretrizes, a educação antirracista torna-se um instrumento essencial para o fortalecimento da democracia brasileira, ao contribuir para a inclusão e para a justiça social. Conforme o § 2º do artigo 2º das diretrizes,

§ 2º O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana tem por objetivo o

reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias, asiáticas (Brasil, 2004).

Desse modo, na escola, em todas as disciplinas, os professores precisam desenvolver práticas pedagógicas que valorizem e reconheçam a história e a cultura afro-brasileira, garantindo que as raízes africanas da nação brasileira sejam reconhecidas e valorizadas em igualdade com as indígenas, europeias e asiáticas.

A escola antirracista pode promover, entre os alunos, uma visão mais ampla e aprofundada da formação histórica e cultural do país, visto que ao inserir essa perspectiva no currículo escolar, a escola, o professor, a comunidade escolar contribui para a construção de uma educação que respeita a diversidade, combate ao racismo e fortalece a consciência crítica dos alunos. Assim, reafirma o papel da escola como espaço de valorização das múltiplas identidades que compõem a sociedade brasileira.

Essas diretrizes educacionais são resultantes do que estabeleceu a lei federal nº 10.639/2003, que estabeleceu a obrigatoriedade de incluir no currículo oficial da das redes de ensino brasileiras a temática História e Cultura Afro-Brasileira (Brasil, 2003). Essa lei foi de extrema importância para a implementação de ações pedagógicas antirracistas nas escolas, pois estabeleceu a obrigatoriedade da inclusão da História e Cultura Afro-Brasileira no currículo oficial da educação básica.

Art. 1º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B:

"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.

§ 1º O conteúdo programático a que se refere o **caput** deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.

§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. (Brasil, 2003).

Essa legislação representou um marco na luta contra o racismo ao reconhecer a relevância das contribuições dos povos africanos e afrodescendentes na formação da sociedade brasileira. Silva, Almeida e Lima (2025) afirmam que ao orientar práticas pedagógicas voltadas para a valorização da diversidade cultural, a lei possibilitou que os educadores desenvolvessem atividades que promovessem o respeito às diferenças, o fortalecimento da identidade dos estudantes negros e a construção de uma consciência crítica coletiva. Dessa forma, a escola se torna um espaço de transformação social, capaz de combater preconceitos e consolidar uma educação comprometida com a equidade e a justiça racial.

3. METODOLOGIA DA PESQUISA

Esta cartilha pedagógica foi baseada na realidade local do bairro do Barreiro, mapeada a partir da cartografia social e conversas informais com alguns moradores. Esse material foi elaborado com a intenção de fortalecer as discussões tecidas na lei 10.639/2003, que busca valorizar a história de resistência do povo afro-brasileiro existente nesse bairro. Dessa forma, foi desenvolvida uma pesquisa de natureza qualitativa, pois “esse tipo de pesquisa possibilita tanto a compreensão como a interpretação do fenômeno, considerando o significado que os outros dão às suas práticas, o que impõe ao pesquisador uma abordagem hermenêutica” (Menezes et al., 2019, p. 29). Assim, essa abordagem metodológica possibilitou alcançar o objetivo desta investigação.

Além disso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, visto que esse tipo forneceu instrumental analítico para a elaboração do produto educacional, mesmo que pudesse esgotar-se em si mesma. Isso equivale a dizer, conforme Menezes et al. (2019, p. 37), “que uma pesquisa dessa natureza pode anteceder outra, mais descritiva ou explicativa, valendo-se de um aprofundamento na área (ou no tema) que se deseja pesquisar”. Nesse sentido, esta pesquisa abrangeu temáticas fundamentais como a cultura afro-brasileira, a capoeira e o carimbó, além do levantamento das leis e diretrizes que regem o ensino da história e cultura afro-brasileira na escola.

Em relação ao desenvolvimento desta pesquisa, ela foi organizada em etapas de planejamento da pesquisa, consulta aos moradores do bairro, mapeamento para cartografia social, estudos bibliográficos, conversas informais, e elaboração do produto educacional.

Para a construção das informações que subsidiaram a elaboração da cartilha pedagógica, foram realizadas imersão nas atividades culturais do bairro do Barreiro, observações das práticas socioculturais de raízes afro-brasileira, escuta atenta, anotações e escrita narrativa reinterpretada, que é uma escrita que não apenas transcreve o que o foi coleta/ouvido/narrado, mas estrutura a fala de forma interpretativa, sem tirar o sentido das histórias contadas. Esse método permitiu transformar as vivências compartilhadas pelos sujeitos em um corpo de informações estruturado e cientificamente significativo para este estudo (Santos, 2019).

4. ATIVIDADES SOBRE AS MANIFESTAÇÕES AFRO-BRASILEIRAS DO BARREIRO

Os resultados da pesquisa sobre as manifestações culturais afro-brasileiras do bairro do

Fonte: Cartilha Pedagógica (2025).

O material pedagógico destaca que o bairro do Barreiro não nasceu pronto, ele foi construído pelas mãos de moradores que lutaram muito para ele existir. Antigamente, esse terreno era um lugar gigante e não tinha esse nome, a partir das grandes obras na cidade de Belém, acabaram dividindo esse chão em quatro pedaços e esses espaços viraram um como um quebra-cabeça, formando os bairros do Telégrafo, Sacramento e Val-de-Cans.

Mas a quarta parte ficou esquecida e ninguém sabia ao certo a quem ela pertencia, e a comunidade usava o nome dos outros três bairros para explicar onde exatamente ela ficava. Mas sabe o que acontecia? Os serviços importantes, como saúde, educação, saneamento básico, não chegavam para as famílias de lá e foi aí que o povo entendeu que precisavam se unir para lutar pelos seus direitos de cidadãos.

Pode-se inferir que essa história do Barreiro se parece muito com a história dos quilombos, na cultura afro-brasileira, visto que os quilombolas se unem para cuidar uns dos outros.

[...] lá pelos anos de 1590 e pouco, alguns africanos escravizados no Brasil romperam os grilhões que os acorrentavam e fugiram para o seio das florestas situadas onde estão hoje os Estados de Alagoas e Pernambuco. Inicialmente foram uns poucos, pequeno bando de fugitivos. Porém o grupo cresceu pouco a pouco até se tornar uma comunidade de cerca de trinta mil rebeldes africanos, homens e mulheres. Estabeleceram o primeiro governo de África nos livres nas terras do Novo Mundo, indubitavelmente um verdadeiro Estado africano – pela forma de sua organização sócio econômica e política – conhecido na história como a República dos Palmares (Silva, 2004, p. 25).

No Barreiro não foi diferente, pois mesmo sem os serviços básicos chegarem, a comunidade usou a força do trabalho coletivo e o apoio mútuo, para resistir, assim como nos quilombos, os territórios só existem de verdade porque existe um povo que luta, e não deixa seu lugar ser esquecido.

Em seguida, o material pedagógico propõe uma atividade sobre a bandeira Pan-Africana. Primeiramente, é apresentado o significado simbólico dessa bandeira.

A Bandeira Pan-Africana é um símbolo mundial de união e resistência. Ela possui três cores principais: vermelho simbolizando o sangue que une todos os povos de ascendência africana e a luta pela libertação; preto, é o orgulho da cor da pele e a existência do povo negro; e verde, que é abundância da natureza e as riquezas da terra africana. O Desafio: Nas histórias vimos a relações dos barreirenses com povo africano, onde o que prevalece entre eles é a união, força e resistência, chegou a hora de criarmos a Bandeira do Barreiro, tendo como referência a bandeira Pan Africana. Instruções: Utilize cores que você acredite ser características da comunidade do Barreiro. Adicione um símbolo ou desenho na bandeira, que represente a história do Barreiro (pode ser uma ferramenta de trabalho, aperto de mãos do apoio mútuo, natureza local, entre outros). Justifique sua arte: Ao lado, escreva o

que cada cor significa, porque escolheu tal símbolo e termine justificando porque a bandeira que você fez representa o território do Barreiro. Atividade 2 Crie aqui a bandeira do Barreiro. (Cartilha Pedagógica, 2025, p. 9).

Essa atividade pedagógica sobre a Bandeira Pan-Africana foi elaborada para ser desenvolvida com os alunos do 5º ano como forma de promover reflexões sobre identidade, resistência e união dos povos afrodescendentes. A proposta pode iniciar com a apresentação da bandeira e a explicação de seus significados: o vermelho como símbolo do sangue e da luta pela libertação, o preto como orgulho da cor da pele e da existência do povo negro, e o verde representando a abundância da natureza e as riquezas da África.

Em seguida, os estudantes podem ser convidados a produzir desenhos, colagens ou cartazes que expressem como esses valores se manifestam em suas vidas e comunidades. Essa atividade não apenas fortalece o conhecimento histórico e cultural, mas também contribui para a construção de uma consciência crítica e antirracista, valorizando a diversidade e incentivando o respeito às diferentes identidades.

Outra atividade consistiu em dar destaque às riquezas culturais da comunidade do Barreiro. Então, foi proposto aos alunos desenhar e depois cortar e fazer como exemplo da imagem da página seguinte.

Figura 2: Atividade sobre as riquezas culturais do bairro Barreiro

3.3 - Arquivo: Minha comunidade tem riqueza

"Muitas pessoas ouvem falar sobre o Barreiro, mas a maioria não conhecem as riquezas que existem lá. Assim como na África antiga, onde impérios, culturas, religião, arte e tecnologias eram invisíveis para os colonizadores. Na comunidade do Barreiro existem tesouros que muitos ainda não conhecem. No arquivo "Minha comunidade tem riqueza", desenhe as coisas boas que existe no território. Pense naquelas belezas que mostram a força, cultura, ancestralidade, união, arte ...

Figura 07: Exemplo de Arquivo: Minha comunidade tem riqueza. Feita pelo Gemini

Fonte: Cartilha Pedagógica (2025).

Nessa atividade, busca-se promover a educação antirracista, conforme a perspectiva apresentada por Gomes (2017), trata-se de uma prática pedagógica fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, pois propõe um currículo centrado na cultura e na história afro-brasileira. Nesse sentido, essa proposta educacional valoriza a memória histórica das lutas da população negra.

Além disso, essa abordagem não apenas reconhece a contribuição dos povos africanos e afrodescendentes na formação cultural e social do Brasil, mas também promove atitudes e posturas de combate ao preconceito, à discriminação e às práticas racistas ainda presentes no cotidiano escolar e social. Isso pode evitar fomentar nas escolas a ideia do chamado *Mito da*

Democracia Racial, que foi responsável por uma narrativa de que aqui todos “eram iguais” e que no Brasil não havia conflitos raciais de grandes proporções (Gomes, 2017).

Para Rego, Paz e Azevedo (2025), ao inserir no currículo conteúdos que resgatam a história, a cultura e a resistência da população negra, a educação se torna um espaço de conscientização crítica, capaz de formar cidadãos comprometidos com a diversidade e com a transformação das estruturas que perpetuam desigualdades raciais. Dessa forma, a proposta de uma prática pedagógica antirracista reforça a ideia de que a escola deve ser um lugar de emancipação, onde se aprende não apenas conteúdos acadêmicos, mas também valores éticos e políticos voltados para a equidade e o respeito às diferenças.

Na segunda parte do material pedagógico é abordada a capoeira como uma das manifestações culturais.

A época era 1999, o Barreiro enfrentava grandes desafios sociais, como a criminalidade que estava crescendo naquele lugar, mas a comunidade pensava em estratégias para lutar por alguns deles. Foi dessa forma que a capoeira nasceu nesse território. Alexandre ainda era pequeno quando um som vibrante e desconhecido ecoou pelo pátio de sua escola, ao seguir aquela melodia, deparou-se que aquele som vinha do berimbau; era um ensaio da Capoeira Nagô, um projeto da comunidade. Naquele instante, Alexandre sentiu um chamado profundo, não era apenas música, era como se seus ancestrais estivessem soprando um convite em seu ouvido, e em seu coração sentia que já pertencia aquele povo, um sentimento que fez o rumo de sua vida mudar para sempre, mas naquele momento ainda não sabia disso. (Narrativa de Alexandre Ferreira)

(**Cartilha Pedagógica**, 2025, p. 17)

A presença da capoeira na escola vai além do desenvolvimento físico e motor dos estudantes, pois também desempenha um papel essencial na valorização da identidade negra, no fortalecimento da autoestima e na promoção do respeito à diversidade (Gomes, 2017). Ao ser incorporada nos anos iniciais do ensino fundamental, essa prática se revela como uma estratégia pedagógica que pode contribuir para a formação de uma cidadania crítica, capaz de enfrentar preconceitos e contribuir para uma educação verdadeiramente antirracista.

A capoeira, tradição afro-brasileira, traz aspectos da cultura e da história dos africanos no Brasil. No bairro do Barreiro, essa prática antirracista é desenvolvida com crianças e jovens.

Figura 3: Grupo de Capoeira

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2025).

Além disso, faz-se necessário aprofundar a discussão sobre práticas pedagógicas que promovam uma educação antirracista no contexto escolar, dada sua relevância científica e pedagógica. Por exemplo, a inserção da capoeira nas aulas de Educação Física pode representar uma estratégia significativa para a formação integral dos alunos (Gomes, 2017), pois, além de estimular o corpo e o movimento, contribui para a valorização da cultura afro-brasileira e para o fortalecimento da identidade negra.

Portanto, ao proporcionar experiências que favorecem o respeito à diversidade e a superação de preconceitos e atitudes racistas, a prática da capoeira se torna um instrumento pedagógico capaz de desenvolver uma consciência cidadã crítica, alinhada aos princípios de equidade e justiça social apontados pela literatura especializada.

Outro aspecto cultura e histórico afro-brasileiro presente nas práticas no bairro do Barreiro é o carimbó. Segundo Silva (2004), nascido no Pará, o carimbó, passou a designar não apenas o nome de um instrumento, que é o coração dessa expressão, mas sim toda manifestação cultural, que envolve esse patrimônio brasileiro. Nesse contexto, no Barreiro há o grupo de carimbó *Pará Caboclo*.

Figura 4: Grupo Pará Caboclo.

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2025).

A dança do carimbó baseia-se em pares que se movem de forma circular, o figurino é um elemento central: mulheres usam saias rodadas e adornos florais, enquanto os homens trajam roupas claras e curtas; a música é regida pelo batuque dos tambores, acompanhando versos que relatam vivências populares Silva (2004). Assim a prática é tradicionalmente realizada com os pés descalços, simbolizando a ancestralidade.

Sobre a inserção do carimbó no processo educacional, Medeiros e Falabelo (2025, p. 808) afirmam que “a tradição do carimbó, enquanto manifestação cultural enraizada na diáspora

negra, tem potencial para revelar-se como ferramenta poderosa na problematização das questões raciais e ressignificar a rica presença da cultura negra na Amazônia”. Portanto, reconhecer e incorporar a dança do carimbó no espaço escolar significa valorizar a riqueza simbólica e histórica da cultura negra, especialmente no contexto da herança afro-amazônica.

A dança do carimbó, enquanto prática cultural e histórica, ao ser integrada ao currículo, contribui para processos educativos emancipadores, que não apenas fortalecem a identidade cultural dos estudantes, mas também promovem o respeito à diversidade e a desconstrução de preconceitos (Medeiros e Falabelo, 2025). Portanto, o carimbó, como expressão artística e ancestral, possibilita o diálogo entre saberes tradicionais e a formação crítica, tornando-se uma ferramenta pedagógica capaz de ampliar horizontes e consolidar uma educação comprometida com a equidade e a justiça social.

Os resultados desta pesquisa possibilitaram compreender que a obrigatoriedade de incluir a História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos currículos da Educação Básica representa uma decisão política que vai além da simples inserção de conteúdos escolares. Trata-se, portanto, de uma medida que busca reparar séculos de invisibilização e marginalização da população negra, garantindo que sua trajetória, lutas e contribuições sejam reconhecidas e valorizadas.

Essa política educacional, implementada pela lei nº 10.639/2003, tem implicações diretas na formação de professores, que precisam estar preparados para trabalhar com uma perspectiva crítica e antirracista, promovendo práticas pedagógicas que fortaleçam identidades e combatam preconceitos (Rego, Paz e Azevedo, 2025). Posto isso, infere-se que o estudo da história e cultura afro-brasileira e africana não é relevante apenas para estudantes negros, mas para todos os brasileiros.

Portanto, ao compreender a diversidade cultural e étnica que compõe a sociedade, os alunos desenvolvem uma consciência cidadã mais ampla, capaz de reconhecer a pluralidade como um valor democrático. Desse modo, essa abordagem pode contribuir para a construção de uma sociedade multicultural, em que diferentes grupos sociais possam dialogar e se reconhecer mutuamente, fortalecendo os princípios de equidade e justiça social.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa possibilitou refletir sobre a produção de materiais pedagógicos voltados para a Educação das Relações Étnico-Raciais como elemento fundamental para consolidar práticas escolares que promovam uma educação antirracista. Destaca-se que esses recursos

didáticos possibilitam que professores e instituições de ensino desenvolvam conteúdos, competências, atitudes e valores que reconheçam e valorizem a diversidade cultural e histórica do Brasil, especialmente no que diz respeito às contribuições afro-brasileiras e africanas.

Além disso, a elaboração desses materiais busca atender às diretrizes legais, como a Lei nº 10.639/2003 e as Diretrizes Curriculares Nacionais referentes à EREB, visto que tais recursos didáticos fortalecem o compromisso da escola com o combate ao racismo estrutural, o respeito às diferenças e a formação cidadã crítica, tornando o ambiente escolar um espaço de transformação social e de combate às desigualdades históricas.

Ressalta-se também que é possível afirmar que, no contexto afro-amazônico, a tradição do carimbó se consolida como uma prática cultural que ultrapassa a dimensão estética e se consolida como símbolo vivo de resistência, criatividade e ancestralidade negra. Ao ser reconhecida como afro-amazônica, essa manifestação não apenas registra sua origem histórica, mas também assume um papel político na valorização das identidades negras e na promoção de um diálogo intercultural que fortalece a educação voltada para a diversidade.

Desse modo, considera-se que incorporar práticas antirracistas na escola é imprescindível para desnaturalizar desigualdades e construir uma pedagogia crítica, capaz de resgatar e evidenciar a contribuição da diáspora negra na formação cultural brasileira, reafirmando a escola como espaço de transformação social e emancipação.

Destaca-se ainda, nesta pesquisa, que a educação antirracista, mesmo diante das barreiras impostas pelo racismo estrutural, precisa se materializar em práticas pedagógicas concretas que valorizem a cultura negra e promovam a consciência crítica. Inserir a capoeira, o carimbó e o estudo da história da África e dos afro-brasileiros no currículo escolar é uma forma de romper com a invisibilização histórica e cultural, criando espaços de reconhecimento e pertencimento. Desse modo, essas práticas não apenas fortalecem identidades, mas também contribuem para a construção de uma escola que dialogue com a diversidade e enfrente as desigualdades de maneira ativa e transformadora.

Nesse contexto, entender a educação antirracista como tarefa coletiva é essencial, pois não cabe apenas à população negra lutar contra o racismo, mas a toda comunidade escolar e à sociedade em geral. Assim, trata-se de um compromisso institucional e político que deve ser assumido como política de Estado, garantindo uma educação pública, gratuita, inclusiva e de qualidade.

Portanto, não basta rejeitar o preconceito em discurso; é necessário agir de forma sistemática para desconstruir práticas discriminatórias e promover uma pedagogia crítica que

assegure equidade. Desse modo, a educação antirracista se torna um caminho para a emancipação social e para a consolidação de uma democracia verdadeiramente plural.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 1996.

BRASIL. **Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003.** Estabelece a inclusão no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 2003.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. **Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004.** Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 2004.

GOMES, Nilma Lino. **O Movimento Negro Educador: saberes construídos nas lutas por emancipação.** Petrópolis: Vozes, 2017.

MEDEIROS, Odirley Antônio da Silva. FALABELO, Raimundo Nonato de Oliveira. Educação e cultura afro-amazônica: ecos da diáspora negra na tradição do carimbó. **Revista SCIAS. Direitos Humanos e Educação**, Belo Horizonte/MG, v.8, n.2, p. 799-818, jul./dez. 2025.

MENEZES, Afonso Henrique Novaes [et al.]. **Metodologia científica: teoria e aplicação na educação a distância.** Petrolina-PE: UFVVSF, 2019.

REGO, Lucas Barroso; PAZ, Luan Ferreira; AZEVEDO, Magnólia Suellem da Silva. Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena na Educação Básica para um currículo emancipador. **Revista Educação Pública**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 47, p. 1-16, jul./dez., 2025.

SANTOS, Márcio de Souza. Narrativa como Método de Pesquisa. **Revista Valore**, Volta Redonda, v. 5, n. 2, p. 37-51, jan./jun., 2019.

SILVA, Ana Tereza Reis da. ALMEIDA, Bárbara Ribeiro Dourado Pias de. LIMA, Lurian José Reis da Silva. Avanços e Desafios na Implementação da Educação Antirracista no Brasil. **Educação em Revista**, Belo Horizonte, v.41, n. 1, p. 1-23, jul./dez., 2025.

SILVA, Jônatas Conceição da. **Vozes quilombolas: uma poética brasileira.** Salvador: EDUFBA, 2004.